

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario en bebés que recibieron tratamiento de antiretrovirales en el periodo natal y postnatal

Prevalence of hypomineralization of the second primary molar in infants who received
antiretroviral treatment in the natal and postnatal period

Jonathan Zamora Tello ¹. Víctor Vallejo Mera ². María Elena Vega Núques ³. Edison Bósquez Bósquez ⁴

¹ Odontólogo, Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-9407-9633>.

² Especialista en Periodoncia. Hospital Matilde Hidalgo de Procel. <https://orcid.org/0000-0001-8448-373X>.

³ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-3916-2088>.

⁴ Especialista en Odontopediatría. Hospital Matilde Hidalgo de Procel. <https://orcid.org/0000-0002-3793-2800>.

Correspondencia:

maria.vegan@ug.edu.ec

Recibido: 02/04/2024

Aceptado: 06/05/2024

Publicado: 10/05/2024

RESUMEN

La hipomineralización del segundo molar primario es un defecto estructural y cualitativo del desarrollo del esmalte que afecta a los segundos molares primarios y su prevalencia a nivel mundial es diversa. El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario en bebés que recibieron tratamiento de antirretrovirales de madres portadoras de VIH, en el periodo natal y postnatal del Hospital Matilde Hidalgo De Procel, en el periodo de junio a diciembre del 2020. La investigación se inició con una metodología mixta cuantitativa y cualitativa, de campo, estudio transversal, exploratorio, descriptivo y retrospectivo. Se concluyó en este trabajo que de 24 pacientes analizados 20 presentaron Hipomineralización del segundo molar primario correspondiente al 83,3 %. La recomendación de este trabajo fue de realizar más estudios sobre HSMP con una muestra más amplia de población con grupos etarios variables, para poder observar el verdadero impacto de la hipomineralización del segundo molar primario.

Palabras Claves: Prevalencia, HSMP, niños, tratamiento antirretroviral.

ABSTRACT

Hypomineralization of the second primary molar is a structural and qualitative defect in enamel development that affects second primary molars and its prevalence worldwide is diverse. The objective of this research was to determine the prevalence of hypomineralization of the second primary molar in babies who received antiretroviral treatment from HIV-positive mothers, in the natal and postnatal period of the Matilde Hidalgo De Procel Hospital, in the period from June to December 2020. The research began with a mixed quantitative and qualitative methodology, field, cross-sectional, exploratory, descriptive and retrospective study. It was concluded in this work

that of 24 patients analyzed, 20 presented Hypomineralization of the second primary molar corresponding to 83,3%. The recommendation of this work was to carry out more studies on HSMP with a larger sample of the population with variable age groups, in order to observe the true impact of hypomineralization of the second primary molar.

Keywords: Prevalence, HSMP, children, antiretroviral treatment

INTRODUCCIÓN

La hipomineralización del segundo molar primario es un defecto estructural y cualitativo del desarrollo del esmalte que afecta a los segundos molares primarios y su prevalencia a nivel mundial es diversa. Investigaciones publicadas no han demostrado resultados concluyentes en relación a la etiología, sugiriendo que los factores prenatales, perinatales y postnatales estarían asociados al desarrollo de esta alteración. Además, algunos estudios han demostrado que la presencia de hipomineralización del segundo molar primario estaría asociada a la hipomineralización incisivo molar.(1)

La prevalencia a nivel mundial reportada de la HIM está entre 2.4 y 40.2%, y un promedio de 12.3% en Sudamérica; siendo una de las anomalías del esmalte de mayor incidencia entre los trastornos bucales que producen graves consecuencias en la superficie dental. El amplio conocimiento sobre los factores etiológicos y un diagnóstico temprano son una herramienta esencial para su manejo que ayuda a disminuir la morbilidad en relación con la hipomineralización.(2)

La Hipomineralización Molar Incisiva (HMI) se describe como un defecto cualitativo en el desarrollo del esmalte que afecta al menos a un molar permanente, pudiendo o no afectar a los incisivos permanentes. Su etiología aún es incierta, y frecuentemente se asocia con factores prenatales, perinatales y posnatales.(3)

Estos defectos del esmalte pueden ser identificados visiblemente como áreas de esmalte con alteración de translucidez (opacas) y generalmente bien

delimitadas caracterizadas por un color que puede variar de la crema al marrón pasando por el amarillo. Es preponderante destacar que pueden presentarse en dentición temporaria y permanente; incluso en algunos pacientes se manifiestan de forma generalizada en las dos denticiones.(1)

Al hablar de la estructura del esmalte en los defectos del desarrollo, se destacan la presencia de hipoplasia e hipomineralizaciones, inclusive a menudo coexisten las dos patologías al mismo.(4)

Los DDE (defectos del desarrollo del esmalte) en la dentición primaria están relacionados con complicaciones en el período prenatal, perinatal y postnatal. Durante la vida intrauterina, la deficiencia crónica de vitaminas, especialmente la vitamina D, es uno de los factores relacionados con los cambios en la formación y función de los ameloblastos. En el período perinatal, la ocurrencia de DDE está asociada con el parto prematuro, el bajo peso al nacer y la lactancia.(4)

Se describen factores de riesgo ambientales, genéticos, así como también, implicaciones sistémicas, es decir, eventos médicos generales que pueden afectar la salud de la gestante o del niño en sus primeros años de vida, implicando en los períodos prenatal, perinatal y postnatal, etapas, consideradas como importantes y críticas en el desarrollo de la vida humana. Los rangos de edades para cada uno de estos periodos son los siguientes: Período prenatal (de 0 a 36–38 semanas en útero) Período perinatal (desde el nacimiento hasta los 28 días posteriores al nacimiento) Período postnatal (de 29 días a 4 años). Por tal razón desde el tercer trimestre del embarazo hasta los 3 años de edad, se considera una etapa

sensible de desarrollo del niño en el cual las coronas de los primeros molares e incisivos permanentes se mineralizan.(5)

Los segundos molares primarios y primeros molares permanentes comparten un período de amelogénesis, por lo tanto, los individuos afectados por HSMP (hipomineralización del segundo molar primario) pueden estar en mayor riesgo de HIM (hipomineralización incisivo molar). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos tercios de la población total con VIH no recibe atención bucodental, a pesar de que estos pacientes son más susceptibles a presentar patologías a nivel oral por sus condiciones sistémicas. Los pacientes con VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) tienen una mayor prevalencia de patologías orales como son: caries, pérdida prematura de piezas dentales, enfermedad periodontal, hábitos parafuncionales y diferentes mal oclusiones.(1)

En Latinoamérica, solo hay un reporte que informa una prevalencia de 5% para HSMP en escolares de 6 a 12 años en Chile y en Ecuador hasta el momento un estudio en la ciudad de Cuenca.(4)

El efecto negativo de la hipomineralización incisivo molar en la calidad de vida relacionada con la salud bucal infantil parece variar entre la percepción de los padres y de los niños(6)

Este estudio aportará datos relevantes con respecto a la prevalencia de hipomineralización de segundo molar primario, ya que solo existe un estudio publicado sobre este patrón de DDE y en Latinoamérica son escasos los reportes sobre el tema.

Por lo descrito anteriormente, el objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario en bebés que recibieron tratamiento de antirretrovirales de madres portadoras de VIH, en el periodo natal y postnatal del Hospital Matilde Hidalgo De Procel, en el periodo de junio a diciembre del 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio con enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, observacional y corte transversal. El universo estuvo constituido por 73 niños que nacieron con VIH en el periodo de junio a diciembre del 2020 el cual 23 fueron referidos al hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, porque ellos siguen siendo expuesto al virus y no son pacientes serorevertor y 20 se encuentran en total abandono no ha sido posible su localización tanto de la madre como del niño durante este tiempo, de este total 30 niños constaban en la base de datos y solo 24 participaron con el consentimiento escrito y autorizado por sus padres. La selección de la muestra fue censal, los cuales mantuvieron los siguientes criterios de inclusión:

- Pacientes que recibieron tratamiento de antirretrovirales en el periodo natal y postnatal del Hospital Matilde Hidalgo De Procel en el periodo de junio a diciembre del 2020
- Niños cuyas madres, decidieron participar en el estudio, a través del consentimiento informado firmado.

Los criterios de exclusión fueron:

- Niños cuyos padres no dieron autorización para la toma de fotos mediante el consentimiento informado.
- Niños cuyas madres no atendieron a las llamadas para participar en la investigación.

Los instrumentos utilizados fueron fichas de recolección digital elaboradas en el programa de libre acceso Google Works pace. Se crearon tres tipos de documentos el primero es la ficha clínica del bebe de 0 a 3 años, el segundo de tipo encuesta que fue llenada por la madre de familia, y una historia clínica donde se colocaron los datos del paciente para poder medir el grado de severidad de HSMP.

La encuesta para Determinar la Prevalencia de HSMP, estuvo constituida por los siguientes parámetros: Datos generales del paciente, factores posnatales, perinatales y prenatales. Posteriormente se utilizó la ficha clínica para determinar si existe HSMP, y su grado de severidad, la misma que estuvo constituida por los siguientes parámetros:

- a. Datos generales del paciente
- b. Presencia de HIM y HSMP Según la propuesta de Mathu-Muju y Wright (2006).
- c. Grados de hipomineralización: leve, moderada y severa

RESULTADOS

De los 24 niños que recibieron tratamientos antirretrovirales en el periodo natal o postnatal que fueron examinados en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel entre diciembre del 2023 a enero del 2024, 20 niños tuvieron hipomineralización del segundo molar primario, por ello se tuvieron los siguientes datos:

Tabla 1. Prevalencia de Hipomineralización del Segundo Molar Primario, según la ausencia o presencia de la patología

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ausente	4	16,7	16,7	16,7
	Presente	20	83,3	83,3	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel

En la Tabla N. - 1, se puede observar que los casos de hipomineralización del segundo molar primario estuvo presente en 20 niños que representa el 83,3%, mientras que estuvo ausente en 4 niños que representa el 16,7% del total. 10 fueron niñas que representa el 41,7% y 14 niños que representa 58,3%. Dando un resultado final sumamente significativo.

Tabla 2. Prevalencia de Hipomineralización del Segundo Molar Primario, según su grado de severidad.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Leve	8	33,3	40,0	40,0
	Moderado	9	37,5	45,0	85,0
	Severo	3	12,5	15,0	100,0
	Total	20	83,3	100,0	
Perdidos	Sistema	4	16,7		
Total		24	100,0		

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

En la Tabla N.- 2, se puede observar la prevalencia del segundo molar primario, según su grado de severidad, en 8 niños fue grado 1º Leve que representa el 40,0%, en 9 niños fue grado 2º moderado que representa el 45,0%, y en 3 niños fue de grado 3º severo que representa el 15,0% .10 niños no presentaron ningún grado de HSMP. Dando un resultado final significativo.

Tabla 3. Prevalencia de Hipomineralización del Segundo Molar Primario, asociado al factor postnatal y natal (donde empezó el tratamiento).

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Natal	4	16,7	16,7	16,7
	Postnatal	20	83,3	83,3	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

En la Tabla N.- 3, observamos la relación de Hipomineralización del segundo molar primario con los tratamientos antirretrovirales, 20 niños que representa el 83,3% empezaron consumiendo los antirretrovirales en el periodo postnatal y 4 niños que representa el 16,7% empezaron desde el periodo natal.

Tabla 4. Prevalencia de Hipomineralización del Segundo Molar Primario, asociado al tipo de tratamiento Tar que utilizó.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo riesgo (zidovudina)	11	45,8	45,8	45,8
	Alto riesgo (TDF/3TC/DTG)	13	54,2	54,2	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

En la Tabla N.- 4, de los 24 niños examinados, de acuerdo a la carga viral materna desde que el niño nace el 45,8% estuvieron en un bajo riesgo de la enfermedad (VIH) lo cual su tratamiento fue el medicamento zidovudina y el 54,2% estuvieron en un alto riesgo de la enfermedad lo cual sus medicamentos fueron, tenofovir disoproxil, lamivudina y dolutegravir.

Tabla 5. Prevalencia de Hipomineralización del Segundo Molar Primario, asociado al tiempo que duró el tratamiento Tar que utilizó.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	4 SEMANAS	11	45,8	45,8	45,8
	6 SEMANAS	13	54,2	54,2	100,0
	Total	24	100,0	100,0	

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

En la Tabla N.- 5, de acuerdo con los 24 niños que fueron examinados 20 presentaron hipomineralización del segundo molar primario de los cuales todos han tomado antirretrovirales, pero 45,83% que son 11 niños tomaron por 4 semanas y el 54,17% que son 13 niños por 6 semanas ya que estuvieron en alto riesgo de enfermedad.

DISCUSIÓN

Una vez realizada la tabulación de datos, se pudo obtener que, de los 24 individuos examinados en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel entre diciembre de 2023 a enero de 2024, de 3 a 4 años, 20 niños que recibieron tratamientos antirretrovirales en el periodo natal o postnatal presentaron hipomineralización del segundo molar primario (83,3%). El trabajo realizado por (1) con su publicación hecha en Perú, obtuvo una prevalencia de 20,6%. Otra investigación hecha por (7) en Melbourne tuvo una prevalencia de 30,7% de los 623 niños analizados. En España una investigación por (8) de 100 niños analizados, 60 presentaron HSMP (14,5%) Y 40 HIM (24,2%). Los resultados obtenidos en el presente estudio difieren mucho de los autores mencionados anteriormente, ya que en esta investigación se demostró una prevalencia alta.

La prevalencia de HSMP, según su grado de severidad, leve grado 1º fue de 33,3%. Moderado grado 2º fue de 37,5%, severo grado 3º fue de 12,5 %. En Brasil (9) la prevalencia de defectos más frecuentes fueron la opacidad demarcada blanca o crema (43.2%), caries atípica (22.6%) y opacidad demarcada amarillo o marrón (15.6%). En esta investigación el grado de severidad lo medimos por leve, moderado y severo ya sea grado 1º 2º y 3º, en otras por las opacidades demarcadas y el color que representa cada una, los datos obtenidos de dicha investigación tienen mucha relación al caso de Manton en Brasil de 2017.

Sin embargo, existen escasos estudios que tienen prevalencia tan alta de HSMP, Como es el de Moscoso en Cuenca de 2018 (4) con una prevalencia de 40,20% de 102 niños examinados con necesidades especiales, es la primera investigación que es analizada en niños

con necesidades especiales y asociados a factores postnatal y natal que hayan recibido sus madres algún tipo de medicamento en el embarazo y haya afectados a los niños. Hay que recalcar que en esta investigación se analizaron niños que recibieron tratamiento de antirretrovirales en el periodo natal y postnatal y su prevalencia también fue alta de HSMP (83,3%) de 24 niños examinados, donde concuerda con los datos obtenidos de la investigación de Moscoso.

Por otro lado (10) en Holanda donde se investigó el uso materno de medicamentos durante el embarazo y su asociación con HSMP, la prevalencia de HSMP fue del 9,0% en el grupo de estudio. No hubo asociación entre el uso de medicamentos antiasmáticos, medicamentos antialérgicos o antibacterianos, durante el embarazo y HSMP.

En este estudio la prevalencia del uso de medicamento de antirretrovirales en el periodo natal fue de 16,7 % el cual no presentaron hipomineralización del segundo molar primario y la prevalencia en el periodo postnatal fue de 83,3% la cual, si presentaron hipomineralización del segundo molar primario, quiere decir que en esta investigación está asociado el medicamento antirretroviral en el periodo postnatal con la hipomineralización del segundo molar primario, cabe recalcar que la madre desde el embarazo hasta la actualidad continua con sus antirretrovirales que puede ser también otro factor a dicha patología.

La prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario, asociada al tipo de tratamiento antirretroviral que utilizó, de bajo riesgo fue de 45,8% que representa a 11 niños, el medicamento fue zidovudina y de alto riesgo fue de 54,2% que

representa a 13 niños, sus medicamentos eran de alta toxicidad (tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina, dolutegravir) estos medicamentos ayudaron para que el niño después de su profilaxis antibiótica ya sea por 4 o 6 semanas al hacer la prueba de VIH sea un paciente serorevertor y este fuera de peligro.

CONCLUSIONES

Se logró determinar que de los 30 niños llamados para realizar la investigación solo fueron 24, de los cuales 20 pacientes analizados presentaron Hipomineralización del segundo molar primario correspondiente al 83,3 %; La prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario, según su grado de severidad corresponde al 33,3% leve grado 1º, el 37,5% moderado grado 2º y el 12,5 % severo grado 3º; La prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario, asociado al factor natal (donde empezó el tratamiento) corresponde al 16,7%; La prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario, asociado al factor postnatal (donde empezó el tratamiento) corresponde al 83,3%; La prevalencia de hipomineralización del segundo molar primario, asociado al tiempo que duro el tratamiento TAR que utilizó, fue de bajo riesgo el 45,8 % y de alto riesgo de 54,2%.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Yupanqui - Barrios K, Chacón P, Castañeda - Moreno M, Barzola - Loayza M, Castañeda - Sarmiento S, Chauca - Saavedra C, et al. Hipomineralización del segundo molar primario: Una revisión de la literatura. REVISTA ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA. el 23 de enero de 2020;18(2):44–53.
2. Zhinin León NC, Guachún Condo El, Cárdenas Vidal F de L. Factores asociados a la etiología de la Hipomineralización Incisivo Molar. Revisión de literatura. Research, Society and Development. el 23 de junio de 2023;12(6):e22512642147.
3. Rédua RB, Valentim FB, Campos F de S, Serrão KM, Bernardino Í de M. Prevalência de Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) em crianças brasileiras e investigação com doenças respiratórias ou partos prematuros. Revista de Odontopediatria Latinoamericana. el 25 de noviembre de 2023;13.
4. Moscoso Peralta PA. Prevalencia de hipomineralización del segundo molar temporal y factores PRE, PERI y POSTNATALES, en niños con necesidades especiales, Cuenca - Ecuador 2018. [Guayaquil]: Universidad Católica de Cuenca; 2019.
5. García N, Aguirre Escobar GA, Torres Reyes MR, Ramírez Martínez GA. Alteraciones sistémicas asociadas a Hipomineralización Molar Incisivo (HMI). Una revisión de literatura. Revista de Odontopediatria Latinoamericana. el 13 de enero de 2022;12(1).
6. Romo Pérez C, Lobo Cortés L, Morales Rojas MJ, San Martín López AL, Ramírez Vera KG. Efecto de la hipomineralización incisivo molar en la calidad de vida relacionada con la salud bucal de niños y adolescentes: una revisión sistemática. Revista Científica Odontológica. el 27 de diciembre de 2022;10(4):e130.
7. Ghanim A, Manton D, Mariño R, Morgan M, Bailey D. Prevalence of demarcated hypomineralisation defects in second primary molars in Iraqi children. Int J Paediatr Dent. enero de 2013;23(1):48–55.
8. Mittal N, Sharma BB. Hypomineralised second primary molars: prevalence, defect characteristics and possible association with Molar Incisor Hypomineralisation in Indian children. European Archives of Paediatric Dentistry. 2015;16(6).
9. Garot E, Couture-Veschambre C, Manton D, Beauval C, Rouas P. Analytical evidence of enamel hypomineralisation on permanent and

primary molars amongst past populations. Sci Rep. el 10 de mayo de 2017;7(1):1712.

10. Elfrink MEC, Ghanim A, Manton DJ, Weerheijm KL. Standardised studies on Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) and Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM): a need. European Archives of Paediatric Dentistry. 2015;16(3).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo